

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ

Юсупова Рита Расимовна

преподаватель кафедры филологии и обучения языкам Каршинского
Международного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15567777>

***Аннотация.** Тот факт, что СМИ являются важнейшим, мощным и влиятельным идеологическим инструментом, а также участвовавшие в последнее время информационные атаки на самом деле свидетельствуют об изменении отношения к войне и открытию нового вида оружия. Это оружие — информация. Информационная война с применением такого оружия направлена на разум и сердце человека, использует*

Интернет, внезапное появление в современном мире веб-сайтов, используемых террористами, информационные атаки и способы борьбы с ними.

***Ключевые слова:** Средства массовой информации (телевидение, компьютер, Интернет, мобильный телефон), информация, террористические организации.*

***Abstract.** The fact that the media is the most basic, powerful, and influential ideological tool, and the recent increase in information attacks, is a sign that attitudes toward war have changed, and that new types of weapons have been invented. This weapon is information. Information wars with such weapons target the minds and hearts of people, the use of the Internet, the sudden emergence of Internet sites used by terrorists in the world today, information attacks and ways to combat them.*

***Keywords:** Mass media (television, computer, Internet, mobile phone), information, terrorist organizations.*

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня мир стремительно меняется. Во всех сферах возрастает необходимость получения информации, её оперативной передачи и формирования влиятельного общественного мнения. В таких сложных условиях жизнь выдвигает перед нами новые требования и задачи [4]. Средства массовой информации являются одним из самых мощных и действенных инструментов идеологии. СМИ выступают своеобразными воспитателями общества, организаторами значимых мероприятий, действенным средством решения актуальных проблем. Именно через средства массовой информации осуществляется пропаганда как национальных, так и общечеловеческих ценностей, национальной идеи и демократических принципов. СМИ издавна служат своеобразным индикатором демократии и свободы слова. Свободные и независимые СМИ способствуют укреплению и продвижению демократического развития. Особое значение в этом контексте имеет распространение идеи национальной независимости посредством средств массовой информации. Это связано с необходимостью достойного ответа на информационный терроризм и идеологические угрозы, противостояния попыткам духовного и идеологического подчинения народа, а также с формированием у граждан Узбекистана устойчивого идеологического иммунитета.

МЕТОДОЛОГИЯ

Существует меткое высказывание, отражающее силу воздействия средств массовой информации: «Если любую ложную идею повторять трижды в неделю на протяжении четырёх лет, она станет "правдой", и люди будут свято в неё верить».

Учащение информационных атак в последнее время свидетельствует о том, что изменилось само понятие войны — был открыт новый тип оружия. Это оружие — информация. В информационных войнах, ведущихся с помощью такого оружия, главной мишенью становятся сознание и сердце человека. Хотя оно не уничтожает человека физически, как блуждающая пуля, однако разрушительная сила и наносимый ущерб от такого воздействия ничуть не уступают оружию массового поражения. Информационные удары дезориентируют сознание, заставляют действовать вопреки собственным интересам, а значит — открывают путь к манипуляции человеком и установлению над ним контроля.

По сути, информация является самым дешёвым средством достижения цели. Для организации информационных атак не требуется ни значительных усилий, ни больших затрат. Несмотря на то, что такая идеологическая экспансия не сопровождается выстрелами и кровопролитием, она может привести к деградации за счёт ослабления национального самосознания. Современные СМИ, телевидение, компьютеры, интернет, мобильные телефоны и другие средства связи радикально меняют мировоззрение, мышление и национальную идентичность людей, особенно молодёжи. Это наглядно демонстрирует стратегический курс развитых стран — через указанные средства массовой информации они стремятся унифицировать сознание, образ жизни и взгляды народов мира, навязывая им формируемую ими же «массовую культуру»..

МЕТОДОЛОГИЯ

Существует выражение, демонстрирующее силу воздействия средств массовой информации: «Любая пустая идея или выдумка, повторяемая трижды в неделю на протяжении четырёх лет, становится "правдой", и люди начинают в неё искренне верить».

В последнее время участились информационные атаки, что свидетельствует об изменении характера войны и появлении нового вида оружия — информации. В таких информационных войнах мишенью становятся сознание и сердце человека. Хотя это оружие не уничтожает физически, его разрушительная сила и причиняемый ущерб не уступают оружию массового поражения. С помощью такого оружия наносятся удары по сознанию, сбивая человека с толку, побуждая действовать вопреки собственным интересам, что позволяет управлять им и доминировать над ним. На самом деле, информация считается самым дешёвым средством достижения цели. Действительно, для организации информационных атак не требуется много усилий, действий или затрат. Хотя такая идеологическая экспансия не приводит к перестрелкам и кровопролитию, она приводит к упадку за счёт ослабления национального самосознания. Современные СМИ, телевидение, компьютеры, Интернет, мобильные телефоны и другие средства изменяют национальную идентичность, мышление и мировоззрение людей, особенно молодёжи. В развитых странах эти средства используются для унификации сознания, мировоззрения и образа жизни народов мира, а также для внедрения формируемой ими «массовой культуры» в качестве основной стратегической политики.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Интернет стал важным звеном современного информационного пространства. В настоящее время Интернет доступен не только через компьютерные сети, но и через спутниковую связь, радиосигналы, кабельное телевидение, телефон и мобильную связь.

Интернет постепенно становится неотъемлемой частью жизни людей. Сегодня более 2 миллиардов человек в той или иной степени пользуются Интернетом, что подтверждает справедливость вышеуказанных утверждений.

Радио потребовалось 38 лет, телевидению — 13 лет, кабельному телевидению — 10 лет, чтобы достичь аудитории в 50 миллионов человек, тогда как Интернет достиг этой отметки за 5 лет. Интернет обладает огромными возможностями воздействия на сознание, эмоции, образ мышления и поведение людей. Современное развитие Интернета привело к резкому увеличению масштаба и охвата идеологического влияния. С 2000 по конец 2012 года количество пользователей Интернета в мире увеличилось в 9,6 раза, достигнув 2,4 миллиарда человек, а количество абонентов мобильной связи увеличилось в 13,4 раза, достигнув 6,7 миллиарда. 44,8% пользователей Интернета (1,1 миллиарда человек) приходится на Азию, 21,6% (519 миллионов человек) — на Европу, 11,4% (274 миллиона человек) — на Северную Америку. 45% мировой веб-аудитории составляют лица до 25 лет. Среди этих подростков 68% ежедневно отправляют SMS-сообщения, 51% посещают социальные сети, 30% пользуются электронной почтой. В настоящее время в виртуальном мире существует около 600 миллионов интернет-сайтов, ежемесячно просматривается в среднем 201,4 триллиона видеороликов, ежедневно отправляется 144 миллиарда электронных писем. Большинство пользователей Интернета предпочитают выходить в сеть с помощью мобильных устройств — в 2018 году количество широкополосных подключений достигло 5,3 миллиарда, по сравнению с 268 миллионами в 2007 году. В мире доля такого типа связи на 100 человек увеличилась с 4% в 2007 году до 69,3% в 2018 году. К концу 2018 года было зарегистрировано 1,1 миллиарда проводных интернет-подключений. В январе 2018 года количество пользователей Интернета достигло 4,021 миллиарда человек (53% населения мира), что на 7% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Благодаря снижению цен на смартфоны и тарифные планы мобильной связи, большинство новых пользователей появились в сети. В 2017 году более 200 миллионов человек впервые приобрели мобильное устройство. Таким образом, более двух третей населения мира приобрели мобильные телефоны (в основном смартфоны). В 2018 году количество пользователей мобильных телефонов составило 5,175 миллиарда человек (68%), что на 4% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), к 2020 году уровень проникновения Интернета достиг 60%, что означает, что 4,1 миллиарда человек в мире имели доступ к Интернету. В Узбекистане количество пользователей интернет-услуг превысило 22,1 миллиона человек, из них 19 миллионов — пользователи мобильного Интернета. Уровень охвата населённых пунктов страны мобильной связью составляет 97%, а охват мобильным Интернетом — 87%. В стране функционирует около 26 тысяч веб-сайтов с доменом «uz», более 200 из них зарегистрированы как средства массовой информации. Влияние Интернета во многом зависит от оперативности предоставляемых материалов, актуальности поднимаемых вопросов, уровня аналитики и предложений по эффективному решению существующих проблем. Как подчеркнул первый президент Ислам Каримов, «в наши дни даже незначительное сообщение, направленное против духовности человека, может, благодаря стремительной глобализации информационного мира, нанести огромный, невидимый, но невосполнимый ущерб». Существование более 9 тысяч сайтов, пропагандирующих лёгкие способы самоубийства, и более 4 тысяч сайтов с эротическим содержанием подтверждает это. Специальные исследования показывают, что около 12% существующих сайтов имеют порнографический характер. Существующие специальные программы фильтруют только 90% порнографии в Интернете, то есть не могут полностью предотвратить появление такого контента на экране без желания пользователя.

Таким образом, независимо от усилий, порнографические сайты могут привлекать внимание пользователей Интернета, независимо от их желаний. Исследования показывают, что 42% детей и подростков подвергаются воздействию онлайн-порнографии.

Кроме того, по данным специалистов, 49% компьютерных игр, распространяемых через Интернет, содержат значительное насилие и жестокость, в 41% боевых игр (основанных на стрельбе и взрывах) главный герой достигает цели с помощью насилия и жестокости, а в 17% игр насилие и жестокость являются основной целью. Развитие Интернета и предоставляемые им возможности также приводят к своеобразной зависимости. По данным, около 10% пользователей Интернета в мире прочно привязаны к нему. Генеральная Ассамблея ООН в принятой 8 сентября 2006 года «Глобальной контртеррористической стратегии ООН» особо отметила необходимость усиления мер по предотвращению биотерроризма и использования Интернета в террористических целях. В ноябре 2007 года Государственный департамент США внедрил специальную информационную программу под названием «Группа внешних цифровых коммуникаций».

Цель программы — борьба с дезинформацией о политике США на арабских, персидских, урду и других языках в интернет-сайтах, чатах и блогах. Согласно программе, при необходимости сотрудники департамента вступают в официальное общение через Интернет, отвечают на вопросы и предоставляют информацию на основе конкретных документов. В последние годы количество веб-сайтов, пропагандирующих идеи террористических организаций, увеличилось в несколько раз. Если 10 лет назад таких сайтов было 20, то сегодня в мире существует более 7 тысяч интернет-сайтов, используемых террористами, и количество обслуживающих их порталов продолжает расти. Такие интернет-сайты появляются внезапно, со временем исчезают, сохраняя при этом содержание, и часто меняют названия и домены.

Интернет удобен для террористов по следующим причинам:

Лёгкий доступ к Интернету;

Большое количество пользователей;

Анонимность общения;

Ограниченность внешнего управления и редактирования;

Быстрое распространение информации на широком пространстве;

Значительно меньшие затраты на деятельность.

Террористы используют Интернет для следующих целей:

Распространение информации в целях пропаганды и агитации;

Вербовка новых членов;

Сбор членских взносов и пожертвований, а также их использование;

Организация сетей и филиалов;

Обучение террористов, предоставление инструкций;

Разведка и поиск информации;

Планирование и управление новыми террористическими действиями.

Один из крупных политиков, бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, сказала: «Средства массовой информации выполняют роль кислорода для террористов». Человек, понявший суть этого высказывания, придёт к выводу: «СМИ необходимы террористам как воздух». На первый взгляд, это утверждение может показаться нелогичным. Но если задуматься глубже? На самом деле, террористы стремятся вызвать страх и ужас у миллионов людей, жестоко убивая нескольких.

Их цель — не убийство, а сильное воздействие на общественность. К сожалению, некоторые СМИ, сами того не осознавая, «служат» усилению разрушительного воздействия терроризма. Их пугающие сообщения о последствиях терактов усиливают страх, ужас и чувство незащитности у людей. Попытки дестабилизировать ситуацию или повлиять на принятие решений государственными органами, а также препятствовать политической или иной общественной деятельности, путём покушения на жизнь или причинения вреда здоровью государственного или общественного деятеля, связанного с его деятельностью, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Согласно статье 5 Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях», религи.

Вывод:

Важно постоянно отслеживать негативную информацию в СМИ и интернете, быстро реагировать через соответствующие органы. Сегодняшние реформы требуют новых идей и подходов. Необходимо укреплять СМИ, развивать интернет-журналистику, издательское дело и создать условия для прозрачной и честной конкуренции в информационной сфере.

REFERENCES

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (статья 155 – противодействие терроризму). – 1994 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях». – Ташкент, 1998 г.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности информационных служб государственных органов и организаций» (Источник: uza.uz). – 2019 г.
4. Мирзиёев Ш.М. Речь на празднике «День работников печати и средств массовой информации». – Ташкент, 2019 г.
5. Каримов И.А. «Высокая духовность – непобедимая сила». – Ташкент, 2008 г.